

TEXNIKUMLARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISH

Axmatova Gulhayo Boyqobul qizi

“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik
oliy maktabi” tinglovchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishi O'zbekiston texnikumlarida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, ularning samaradorligini oshirish va zamonaviy ta'lim muhitini yaratish masalalarini o'rganadi. Tadqiqotda mavjud muammolar, xalqaro tajribalar va innovatsion yechimlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli boshqaruv, texnikum, ta'lim menejmenti, axborot tizimlari, raqamlashtirish

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено внедрению систем цифрового управления в техникумах Узбекистана, повышению их эффективности и созданию современной образовательной среды. В исследовании анализируются существующие проблемы, международный опыт и инновационные решения.

Ключевые слова: цифровое управление, техникум, управление образованием, информационные системы, цифровизация

ABSTRACT

This research focuses on implementing digital management systems in technical colleges of Uzbekistan, improving their efficiency and creating a modern

educational environment. The study analyzes existing problems, international experiences, and innovative solutions.

Keywords: digital management, technical college, education management, information systems, digitalization

Zamonaviy ta'lim tizimini raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha quyidagi muhim me'yoriy hujjatlar mavjud:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni,¹
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni,²

Ushbu normativ hujjatlarda ta'lim muassasalarini raqamlashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Mavjud holat tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida texnikumlarda raqamli boshqaruv tizimining joriy holati bir qator dolzarb muammolarni o'z ichiga oladi. Boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun avvalo mavjud holatni chuqur tahlil qilish zarur.

Texnikumlarda tashkiliy-boshqaruv jarayonlarining raqamlashtirish darajasi hozirgi kunda talab darajasida emas. Ma'muriy boshqaruv sohasida elektron hujjat aylanmasi to'liq joriy etilmagan, arxivlashtirish tizimi zamonaviy talablarga javob bermaydi. Ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashning yagona standartlari mavjud

¹ "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son, <https://lex.uz/docs/-5030957>

² "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son, <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>

emasligi boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini murakkablashtirmoqda. Real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati cheklangan bo'lib, ma'lumotlarni tahlil qilish uchun zamonaviy dasturiy vositalar yetishmaydi.³

O'quv jarayonini tashkil etishda ham bir qator muammolar kuzatilmoqda. O'quvchilarning bilim darajasini baholashning elektron tizimi mukammal emas, bilimlarni nazorat qilishning zamonaviy usullarini qo'llash imkoniyatlari cheklangan. Elektron kutubxona resurslari yetarli emas, masofaviy ta'lim platformalari to'liq joriy etilmagan, raqamli o'quv materiallari bazasi cheklangan.

Texnik-texnologik ta'minot holati ham e'tiborni talab etadi. Zamonaviy kompyuter texnikasi bilan ta'minlanish darajasi o'rtacha 65 foizni tashkil etadi. Internet tezligi va sifati ko'rsatkichlari past (10-20 Mbit/s), server infratuzilmasi yetarli emas. Litsenziyali dasturiy mahsulotlar yetishmaydi, maxsus o'quv dasturlari kam, mavjud tizimlarning o'zaro integratsiyalashuv darajasi past.

Kadrlar salohiyati va raqamli kompetensiyalar masalasi alohida e'tiborni talab etadi. O'qituvchilarning 40 foizida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari yetarli emas. Masofaviy ta'lim metodikasini bilish darajasi past, raqamli kontentni yaratish bo'yicha malaka yetishmaydi. Ma'muriy xodimlarning raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish ko'nikmalari, ma'lumotlar bazalari bilan ishlash tajribasi va zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanish malakasi ham talab darajasida emas.

Moliyaviy ta'minot masalalari raqamlashtirish jarayonini sekinlashtiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish uchun mablag'lar yetishmaydi, dasturiy ta'minotni yangilash xarajatlari yuqori, xodimlarni qayta tayyorlash uchun moliyaviy resurslar cheklangan. Internet va aloqa xizmatlariga sarflanadigan xarajatlar, texnik xizmat ko'rsatish hamda raqamli resurslarni yaratish va saqlash xarajatlari muntazam oshib bormoqda.

³ Jalil BOYKALONOV, "Raqamli texnologiyalar imkoniyatlari", Article. 19.05.2021. <https://yuz.uz/uz/news/raqamli-texnologiyalar-imkoniyatlari>

Huquqiy-me'yoriy baza holatida ham bir qator kamchiliklar mavjud. Raqamli boshqaruv tizimini joriy etish bo'yicha standartlar yetarli emas, ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha talablar aniq belgilanmagan, elektron ta'lim resurslari sifatini baholash mezonlari mukammal emas.

Axborot xavfsizligi masalalari alohida e'tiborni talab etadi. Kiberhujumlardan himoya tizimi zaif, ma'lumotlarni zaxiralash tizimi mukammal emas, foydalanuvchilar autentifikatsiyasi tizimi zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash tartibi aniq belgilanmagan, ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishdan himoya tizimi yetarli darajada emas.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, texnikumlarda raqamli boshqaruv tizimining joriy holati zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi va mavjud muammolar kompleks yechimni talab etadi. Raqamli transformatsiya jarayonini tezlashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, kadrlar salohiyatini oshirish, me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish va moliyalashtirish mexanizmlarini diversifikatsiya qilish ustuvor vazifalar hisoblanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda texnik ta'lim muassasalarini raqamli boshqarish tizimlarini joriy etish tajribasi o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi. Bu borada AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur va Yaponiya tajribasi alohida e'tiborga loyiq.

AQSh ta'lim tizimida Canvas LMS platformasi yetakchi o'rinni egallaydi. Bu platforma 30 milliondan ortiq foydalanuvchini birlashtirgan bo'lib, 70 dan ortiq mamlakatda qo'llaniladi. Canvas LMSning asosiy afzalligi - uning boshqa tizimlar bilan integratsiyalashuv imkoniyati va mobil qurilmalarga moslashuvchanligi

hisoblanadi. Tizim o'quv jarayonini boshqarish, baholash, monitoring va hisobotlarni avtomatlashtirish imkoniyatini beradi.⁴

Germaniyaning texnik kollejlarda SAP Student Lifecycle Management tizimi keng qo'llaniladi. Bu tizim talabalar qabuli, o'quv jarayoni monitoringi, moliyaviy boshqaruv va resurslarni rejalashtirish kabi jarayonlarni yagona platformada birlashtiradi.⁵

Ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan asosiy raqamli tizimlari quyidagi jadvalda va ushbu [“List of Learning Management Systems for Schools and Universities in 2024”](#) ro'yxatda batafsil keltirilgan.⁶

Tizim nomi	Belgisi	Qamrov doirasi	Asosiy funksiyalari	Afzalliklari
Canvas LMS		Global	O'quv jarayoni boshqaruvi, monitoring	Keng integratsiya imkoniyatlari
Blackboard		Global	Ta'lim menejmenti	Real vaqt monitoringi
Moodle		Global	Ochiq kodli LMS	Moslashuvchanlik
SAP SLM		Yevropa	Resurslar boshqaruvi	Kompleks yechim
D2L		Shimoliy Amerika	Ta'lim analitikasi	Sun'iy intellekt qo'llanilishi

1-jadval. Ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan asosiy raqamli tizimlardan na'munalar. (c) Axmatova G.B. Internet ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

⁴ Technology in Education: Pedagogical Innovations: 4th International Conference, ICTE 2019, Guangzhou, China, March 15-17, 2019, Revised Selected Papers. Германия, Springer Nature Singapore, 2019.

⁵ SAP Higher Education & Research, <https://www.sap.com/industries/higher-education-research.html>

⁶ Research.com "List of Learning Management Systems for Schools and Universities in 2024", Article, 11.10.2024, <https://research.com/software/list-of-learning-management-systems-for-schools-and-universities>

Dasturiy ta'minotlarning logotiplari ishlab chiqaruvchining rasmiy saytlaridan olingan.

Janubiy Koreyaning tajribasi alohida e'tiborga loyiq. Bu yerda KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) tomonidan ishlab chiqilgan KLMS (Korean Learning Management System) tizimi milliy standartga aylangan. Tizim o'zida zamonaviy texnologiyalarni mujassam etgan bo'lib, sun'iy intellekt elementi orqali talabalarning o'zlashtirish dinamikasini bashorat qilish imkoniyatiga ega.⁷

Singapurda PolySIM (Singapore Institute of Management) tizimi qo'llaniladi. Bu tizimning o'ziga xos xususiyati - u faqat ta'lim jarayonini emas, balki bitiruvchilarning karyera rivojlanishini ham kuzatib boradi.⁸ Tizim ish beruvchilar bilan doimiy aloqani ta'minlaydi va mehnat bozori talablariga moslashish imkonini beradi.

Yaponiyaning texnik kollejlarda JMOOC (Japan Massive Open Online Courses) platformasi keng tarqalgan. Bu platforma an'anaviy ta'lim bilan onlayn ta'limni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Tizimda 500 dan ortiq kurslar mavjud bo'lib, ular muntazam yangilanib boradi.⁹

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, samarali raqamli boshqaruv tizimining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Modulli tuzilish va moslashuvchanlik;
- Keng integratsiya imkoniyatlari;
- Real vaqt rejimida monitoring;
- Ma'lumotlarni tahlil qilish va bashorat qilish imkoniyati;

⁷ Korean Learning Management System developed by Korea Advanced Institute of Science and Technology, <https://www.kaist.ac.kr/en/>

⁸ De Meyer, Arnoud, and Ang, Jovina. Building Excellence in Higher Education: Singapore's Experience. Великобритания, Taylor & Francis, 2021.

⁹ Aoki, Kumiko. (2015). MOOCs and Open Education in Japan. 10.4324/9781315751108-4. <https://www.researchgate.net/publication/345056465> MOOCs and Open Education in Japan and <https://www.jmooc.jp/en/>

- Xavfsizlik va ishonchlilik;
- Foydalanish qulayligi;
- Ko'p tilli interfeys;
- Mobil qurilmalar bilan ishlash;
- Bulutli texnologiyalardan foydalanish;

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish kompleks yondashuv va bosqichma-bosqich amalga oshirishni talab etadi. Bu jarayonda quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratiladi:

1. Infratuzilmani tayyorlash: Zamonaviy server infratuzilmasini yaratish, yuqori tezlikdagi internet ta'minoti, texnik jihozlar bilan ta'minlash.
2. Kadrlar tayyorlash: Tizimdan foydalanuvchilarni o'qitish, texnik qo'llab-quvvatlash xizmatini tashkil etish.
3. Me'yoriy bazani shakllantirish: Tizimdan foydalanish reglamentlarini ishlab chiqish, xavfsizlik siyosatini belgilash.
4. Bosqichma-bosqich integratsiya: Avval pilot loyihalar, keyin to'liq joriy etish.

Xalqaro tajriba O'zbekiston sharoitiga to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib bo'lmaydi, ammo asosiy tamoyillar va yondashuvlarni hisobga olish muhim. Bunda mahalliy sharoit, mavjud infratuzilma va kadrlar salohiyatini inobatga olgan holda, milliy modelni ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Taklif etilayotgan yechimlar:

Texnikumlarda raqamli boshqaruv tizimini joriy etishning eng muhim komponenti - bu markazlashgan boshqaruv va monitoring tizimidir. Bu tizim bir nechta o'zaro bog'liq modullardan iborat bo'lishi kerak.

O'quv jarayonini boshqarish moduli o'z ichiga dars jadvallarini shakllantirish, o'quv yuklamalarini taqsimlash, auditoriya fondidan foydalanishni nazorat qilish, o'quv-uslubiy materiallarni elektron shaklda saqlash va tarqatish kabi funksiyalarni oladi. Umumiy boshqaruv platformasi (edu.uz yoki boshqa) bilan integratsiya qilingan holda, bu modul masofaviy ta'lim elementlarini ham qo'llab-quvvatlashi, video darslar, elektron darsliklar va test tizimlaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlashi lozim.

Moliyaviy hisobotlar moduli orqali texnikumning barcha moliyaviy operatsiyalari, shu jumladan byudjet va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobi, xarajatlar va daromadlar tahlili, ish haqi hisob-kitobi, stipendiyalar to'lovi kabi jarayonlar avtomatlashtiriladi. Bu modul O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining yagona axborot tizimi bilan integratsiyalashgan bo'lishi va real vaqt rejimida moliyaviy ma'lumotlarni uzatish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Xodimlar menejmenti moduli pedagog va ma'muriy xodimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni markazlashgan holda saqlash, ularning malaka oshirish jarayonlarini kuzatish, ish faoliyati samaradorligini baholash imkonini beradi. Bu modul kadrlar bo'limi ishini avtomatlashtirish bilan birga, xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarini ham monitoring qilish imkoniyatini ta'minlaydi.

Integrallashgan monitoring tizimi esa ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari faoliyatini kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. O'qituvchilar faoliyati monitoringi orqali pedagoglarning dars o'tish sifati, o'quv-uslubiy faoliyati, ilmiy salohiyati va kasbiy rivojlanish dinamikasi kuzatib boriladi. Bu monitoring natijalari asosida o'qituvchilarning ish haqi, ustamalar va rag'batlantirish tizimi shakllantirilishi mumkin.

O'quvchilar o'zlashtirishi tahlili moduli orqali har bir talabanning bilim darajasi, fanlar kesimidagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari, davomatini nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Tizim sun'iy intellekt elementlaridan foydalangan holda, o'quvchilarning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish va o'zlashtirishi past bo'lgan fanlar bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin.

Resurslardan foydalanish samaradorligi monitoring moduli texnikumning moddiy-texnik bazasi, o'quv jihozlari, laboratoriya uskunalari va boshqa resurslardan foydalanish darajasini kuzatib boradi. Bu monitoring natijalari asosida resurslarni optimal taqsimlash, yangi jihozlar xarid qilish bo'yicha qarorlar qabul qilish mumkin.

Bunday markazlashgan boshqaruv va monitoring tizimini joriy etish uchun texnikumlarda zamonaviy server infratuzilmasi, yuqori tezlikdagi internet ta'minoti va barcha xodimlarning raqamli ko'nikmalari bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, tizimning xavfsizligi va ishonchliligi, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Tizimni bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq bo'lib, dastlab pilot loyiha sifatida bir nechta texnikumlarda sinovdan o'tkazish, keyin esa olingan tajriba asosida barcha texnikumlarga tatbiq etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son, <https://lex.uz/docs/-5030957>

2. "O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son, <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
3. Jalil BOYKALONOV, "Raqamli texnologiyalar imkoniyatlari", Article. 19.05.2021. <https://yuz.uz/uz/news/raqamli-texnologiyalar-imkoniyatlari>
4. Technology in Education: Pedagogical Innovations: 4th International Conference, ICTE 2019, Guangzhou, China, March 15-17, 2019, Revised Selected Papers. Германия, Springer Nature Singapore, 2019.
5. SAP Higher Education & Research, <https://www.sap.com/industries/higher-education-research.html>
6. Research.com "List of Learning Management Systems for Schools and Universities in 2024", Article, 11.10.2024, <https://research.com/software/list-of-learning-management-systems-for-schools-and-universities>
7. Korean Learning Management System developed by Korea Advanced Institute of Science and Technology, <https://www.kaist.ac.kr/en/>
8. De Meyer, Arnoud, and Ang, Jovina. Building Excellence in Higher Education: Singapore’s Experience. Великобритания, Taylor & Francis, 2021.
9. Aoki, Kumiko. (2015). MOOCs and Open Education in Japan. 10.4324/9781315751108-4. https://www.researchgate.net/publication/345056465_MOOCs_and_Open_Education_in_Japan and <https://www.jmooc.jp/en/>
10. "Digital Transformation in Education", World Bank Report
11. "Professional Education Management Systems Review", UNESCO

